

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Mubinova Aziza

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA
Ona-Yaratganning buyuk mo'jizasi

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2022 /NOYABR